

MADANIY MOSLASHUVNING GRAMMATIK TRANSFORMATSIYALAR ORQALI AMALGA OSHISHI

Oxunjonova Yulduzxon Avazjon qizi

Toshkent davlat transport universiteti 2-kurs tayanch doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15502528>

Annotatsiya. Ushbu maqolada tarjima jarayonida madaniy moslashuvning grammatik transformatsiyalar orqali amalga oshish jarayoni tahlil qilinadi. Grammatik transformatsiyalar — bu tarjimon tomonidan manba tilida ifodalangan fikrni qabul qiluvchi til madaniyatiga moslashtirishda qo‘llaniladigan vositalardan biridir. Maqolada grammatik o‘zgarishlar madaniy kontekstda qanday o‘rin tutishi, ularning yordamida ma‘no va madaniy rang-baranglikni saqlab qolish yo‘llari yoritiladi. Ingliz tilidan o‘zbek tiliga tarjima qilingan adabiy asarlar misolida, xususan, “Garri Potter” asari tarjimalarida grammatik transformatsiyalarning qo‘llanishi orqali madaniy moslashuvga qanday erishilganiga misollar keltiriladi. Tarjimaning nafaqat til, balki madaniyatlararo ko‘prik bo‘lishi kerakligi ta’kidlanadi.

Kalit so‘zlar: tarjima, grammatik transformatsiya, madaniy moslashuv, semantik o‘zgarish, o‘zbek tili, ingliz tili, adabiy asar, kontekst.

Аннотация. В данной статье рассматривается процесс культурной адаптации через грамматические трансформации в процессе перевода. Грамматические трансформации представляют собой один из инструментов, используемых переводчиком для адаптации содержания исходного текста к культуре принимающего языка. В статье анализируется роль грамматических изменений в передаче культурного контекста, а также способы сохранения смысла и культурного разнообразия. На примере перевода литературных произведений с английского на узбекский язык, в частности серии «Гарри Поттер», приводятся конкретные примеры достижения культурной адаптации через грамматические трансформации. Подчеркивается, что перевод должен быть не только лингвистическим, но и культурным мостом.

Ключевые слова: Перевод, грамматическая трансформация, культурная адаптация, семантическое изменение, узбекский язык, английский язык, литературное произведение, контекст.

Annotation. This article explores the process of cultural adaptation through grammatical transformations in translation. grammatical transformations are one of the tools used by translators to adapt the content of the source language to the culture of the target language. The article examines the role of grammatical changes in conveying cultural context and preserving meaning and cultural richness. Using examples from literary translations from english into uzbek, particularly the “Harry Potter” series, the article illustrates how cultural adaptation can be achieved through grammatical transformations. It emphasizes that translation should serve not only as a linguistic activity but also as a cultural bridge.

Keywords: translation, grammatical transformation, cultural adaptation, semantic change, uzbek language, english language, literary work, context.

Tarjima nazariyasida grammatik transformatsiyalar — bu lingvistik vositalar yordamida matnning grammatik shaklini o‘zgartirish orqali ma‘no saqlab qolinishini ta‘minlovchi usullar

toifasiga kiradi. Biroq bu jarayon faqatgina tilning grammatik tuzilmasiga oid emas, balki kengroq — madaniy kontekstda ham muhim ahamiyatga ega. Har bir til o‘ziga xos madaniy asosga ega bo‘lib, tarjima chog‘ida ushbu madaniy tafovutlarni to‘g‘ri uzatish, ayniqsa grammatik vositalar orqali, tarjimonning asosiy vazifalaridan biridir. Aynan grammatik transformatsiyalar madaniy moslashuv vositasi sifatida til va madaniyat o‘rtasidagi uyg‘unlikni ta‘minlaydi. Tarjima jarayonida yuz beradigan grammatik transformatsiyalar turli ko‘rinishlarda namoyon bo‘ladi: qo‘shimcha kiritish, qisqartirish, so‘z tartibini o‘zgartirish, so‘z turkumlarini almashtirish va boshqalar. Bu vositalar yordamida tarjimon manba matndagi madaniy komponentni qabul qiluvchi tilga muvofiq tarzda moslashtiradi. Masalan, ingliz tilida keng qo‘llaniladigan passiv konstruksiyalar o‘zbek tiliga tarjima qilinayotganda ko‘pincha faol shaklga o‘tkaziladi, bu esa o‘zbek tilining madaniy va grammatik me‘yorlariga mos keladi.

O‘zbek tilshunos olimlari, xususan, M. G‘ofurova o‘zining tarjima nazariyasiga oid tadqiqotlarida grammatik transformatsiyalarni “madaniy muvofiqlashtirish vositasi” deb ta‘riflaydi. Unga ko‘ra, tarjima faqat lingvistik emas, balki sotsiomadaniy hodisa sifatida qaralishi zarur. Sh. Rahmatullayev esa grammatik moslashtirishni til strukturasi orqali madaniyatni tushuntirish usuli sifatida ko‘radi. Shuningdek, D. Ergasheva madaniy tafovutlar mavjud bo‘lgan hollarda grammatik transformatsiyalarni semantik to‘ldirish vositasi deb baholaydi. U tarjimada madaniy anglamani to‘liq yetkazish uchun grammatik vositalarning ko‘proq qo‘llanishi zarurligini ta‘kidlaydi. Misol uchun, ingliz tilidagi “He was petrified with fear” iborasi o‘zbek tilida “Qo‘rquvdan qotib qoldi” deb tarjima qilinadi. Bu yerda grammatik transformatsiya – sifatdan fe‘lga o‘tish orqali, madaniy anglama saqlanadi. “Harry Potter” asarining o‘zbek tiliga tarjimasida ko‘plab grammatik transformatsiyalar madaniy moslashuvni ta‘minlash uchun qo‘llanilgan. Masalan, inglizcha “She looked daggers at him” iborasi tarjimada “Unga nafrat bilan qaradi” shaklida ifodalangan. Bu o‘rinda grammatik va semantik transformatsiyalar uyg‘un holda ishlatilgan. S. Abdullayeva esa “Harry Potter” asarining tarjimasida lingvomadaniy muammolar haqida fikr yuritarkan, aynan grammatik transformatsiyalar orqali bu muammolar bartaraf etilishini ta‘kidlaydi. U tarjimonda grammatik vositalar madaniy qadriyatlarni tushunishga xizmat qilishi kerakligini bildiradi. Jumladan, “You-Know-Who” iborasining tarjimasida o‘zbek madaniyatiga xos e‘tirof vositalari yordamida “U — ismni tilga olishdan qo‘rqadigan” deb uzatilishi ham grammatik va madaniy moslashuv natijasidir. Tarjimaning asosiy maqsadi — matnni o‘quvchi ongida yangidan yaratish, ya‘ni “rekreatsiya”dir. Bu jarayonda madaniy moslashuv til me‘yorlariga emas, balki o‘quvchining madaniy olamiga uyg‘un shaklga keltiriladi. Grammatik transformatsiyalar esa bu moslashuvning qudratli vositasi sifatida ishlaydi.

Xulosa qilib aytganda, madaniy moslashuv tarjima nazariyasining ajralmas qismidir. Ayniqsa, grammatik transformatsiyalar bu jarayonning asosi bo‘lib, til va madaniyat o‘rtasidagi tafovutlarni bartaraf etishda muhim vosita sifatida namoyon bo‘ladi. Ushbu maqolada keltirilgan xalqaro va o‘zbek olimlari fikrlari shuni ko‘rsatadiki, grammatik transformatsiyalar orqali madaniy moslashuvga erishish nafaqat tarjimaning aniqligini, balki uning madaniy ta‘sirchanligini ham oshiradi. Shunday qilib, tarjimon nafaqat til vositalarini emas, balki madaniyatlararo ko‘prikni quruvchi ijodkor sifatida ham faoliyat yuritadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Комиссаров В.Н. Теория перевода. – Москва: Высшая школа, 1990.
2. House, J. Translation Quality Assessment: Past and Present. – Routledge, 2015.

3. Nida, E.A. & Taber, C.R. The Theory and Practice of Translation. – Brill, 1982.
4. Baker, M. In Other Words: A Coursebook on Translation. – Routledge, 2011.
5. G'ofurova M. Tarjima nazariyasi asoslari. – Toshkent: O'zbekiston Milliy universiteti nashriyoti, 2019.
6. Ergasheva D. Til va madaniyat: tarjima jarayonida madaniy tafovutlar. – Samarqand filologiya jurnali, 2020.
7. Abdullayeva G. “Garri Potter” asarining tarjimasida lingvomadaniy muammolar. – Filologiya va tilshunoslik, 2021.
8. Sharipova N. Tarjimada grammatik transformatsiyalar va ularning madaniy funksiyasi. – Termiz davlat universiteti ilmiy axboroti, 2023.
9. Jo'rayev Sh. Tarjimada lingvomadaniy ko'chirish va grammatik moslashuv. – Farg'ona davlat universiteti ilmiy to'plami, 2022.
10. Newmark, P. A Textbook of Translation. – Prentice Hall, 1988.